

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS

Atestado de Participação em Projeto de Pesquisa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18258577>

Atesto para os devidos fins que o projeto de pesquisa “**Métodos Estatísticos Aplicados À Segurança Pública - Ano 4**”, coordenado pelo Prof. Dr. José Gracildo de Carvalho Júnior, para desenvolvimento no período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, foi aprovado pela **Portaria Nº 226/2024 - COORDACADE**, emitida em 16 de outubro de 2024. Projeto Cadastrado no SIGAA-UFPA: Projeto PRO8265-2025, cadastrado e submetido à Pró-Reitoria de Pesquisa em 27/12/2024. **Descrição:** Indicadores de criminalidade que são registrados em todas as regiões do Brasil, especialmente nas grandes áreas urbanas deste país, estão apresentando com o decorrer dos anos uma forte tendência de crescimento, tal como, é possível comprovar junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e também, na Revista Brasileira de Segurança Pública (RBSP) publicada no ano de 2017. Este Projeto de Pesquisa tem como Objetivo Geral analisar e modelar estatisticamente dados científicos relacionados à área da Segurança Pública. Os Objetivos Específicos deste Projeto de Pesquisa são: I. Avaliar os métodos existentes de modelagem estatística publicados na literatura científica e aplicados especificamente nas áreas de Segurança Pública; II. Estabelecer critérios de escolha dos métodos de identificação de modelos em séries temporais, aprimorando o processo de previsão e projeção das características relacionadas às áreas da Segurança Pública, para auxiliar o monitoramento e avaliação de possíveis ocorrências registradas; III. Considerar a possibilidade da utilização de outras metodologias de modelagem estatística para dados relacionados à Segurança Pública, dentre eles, Análise Regressão e Correlação, Análise Multivariada, Controle Estatístico da Qualidade, etc., com o intuito de auxiliar o monitoramento, avaliação e controle de variáveis relacionadas com áreas da Segurança Pública. **Natureza:** Pesquisa. **Situação:** Em Andamento. **Ano início:** 2025. **Ano fim:** 2026. **É um projeto de cooperação instituição de pesquisa e empresa?** Não. **O projeto possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços?** Sim. **Qual o potencial de inovação do projeto?** Viabilidade Técnica e de Recursos. **Instituição de execução:** Universidade Federal do Pará. **Órgão/Unidade:** Instituto de Ciências Exatas e Naturais. **Pesquisadores:** José Gracildo de Carvalho Júnior (Coordenador), **Colaboradores:** Adrilayne dos Reis Araújo, Cesar Mauricio de Abreu Mello, Clay Anderson Nunes Chagas, Cleidson Ronald Botelho de Sousa, Edson Marcos Leal Soares Ramos, Silvia dos Santos de Almeida, Roberto Magno Reis Netto, Walesson Gomes da Silva, Vera Lúcia de Azevedo Lima, Ingrid Sousa Domingues, Orlando Nobre Bezerra de Souza, Maria do Socorro da Costa Coelho, Francivaldo José da Conceição Mendes, Alethea Maria Carolina Sales Bernardo, Dirce Nascimento Pinheiro, Denise Silva Pinto, Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário, Karla Cristina Furtado Nina, Xaene Maria Fernandes Duarte Mendonça, Willian Lazaretti da Conceição, Gunar Vingre da Silva Mota, Wando Dias Miranda, Jorge Fabrício dos Santos, Vicente Leite Barbosa Araújo dos Santos, Jeanderson da Silva Saraiva, Alexandre Bezerra Oliveira, Flávio Marcelo Cavalcante Mota, Taynara de Souza Santos, Ana Viviane de Souza Feijó, Fabio Furtado Santos, Thayse dos Santos Santos, Alexandre do Nascimento Silva, Ana Maria Magalhães de Carvalho, Bruno Benassuly Maues Pereira, Carlos Lamarck Magno Barbosa, Gabriela Nunes Rodrigues de Carvalho, Glauco Pereira de Medeiros, José Maria Gomes dos Santos, Juliana Thomé Cavalcante do Rosário, Márcio Leal Dias, Marcus Vinicius de Castro Alves, Mauro André Santos Tolosa, Nadilson Portilho Gomes, Daniela Sousa dos Santos de Oliveira, Delson Teixeira Ferreira, Erir Ribeiro Costa Neto, Fabio de Araújo Sodré, Fernando de Souza Rocha, Franklin Figueiredo Bulhões e Sousa, Frederico Silva das Mercês, Gabriel Oliveira Batista, Heyder Silva do Nascimento, Inágla Maria Carneiro Barros, Italo Augusto Varanda Paz, Jessica Andreza Barbosa Guimarães, Jessica Goncalves Cruz, João de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS

Deus da Silva Ge Júnior, José Luiz Souza Franco, Luana Maria Lima Alves, Márcio da Cunha Cardoso, Merian Ribeiro Formento de Araújo, Patrícia Brandão Ribeiro, Raimundo Mozer Santos da Silva, Sandro de Souza Dias, Thiago Galvão Sobrinho, Vanessa Lee Pinto Araújo, Welton Igor Silva da Silva, Williams Félix Gomes da Silva, Alana Rabelo Silva da Rocha, Ana Carolina Paixão Silva, Antônio Kleiton Mendonça de Souza, Caroline Oliveira Barcelos, Clarina de Cássia da Silva Cavalcante, Dângelo Wesley Oliveira Mendes, Fabio José Carmona dos Santos, Fabricio Roberto Pinheiro Soares, Francisco Raimundo Souza Ferreira Junior, Ismael da Silva Barros, Ivan Moraes Furtado Junior, Jefferson Ferreira Coelho, Luciana Aparecida Cabral Coelho Mazzé, Luciane Costa Ferreira, Maria Julia Almeida da Silva, Moises Batista Campos Baia, Oswaldo Luiz Batista de Miranda Barbosa, Rayanna Alexia Oliveira do Espírito Santo Corrêa, Rebecca Gabriela Queiroz Bernardo, Ricardo do Nascimento Ramos, Ricardo Luís Gomes de Menezes, Shyrley Silva da Silva, Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos, Victor Arthur Ladeira Gomes, Walder Braga de Carvalho, Zaryff Said de Lima, Alysson de Almeida Lima, Arnaldo Costa Gama, Carolina Moreira da Costa, Daizyenne Santos da Silva, Eduardo Paixão Caetano, Fabio Regateiro da Silva, Fernanda Maués de Souza Colares, Guilherme Wellington Pessoa de Farias, Helton Pinheiro da Rocha, Henrique Antonio Monteiro Lopes, Henrique Brasil Couto Batista, Heron Ferreira da Silva Muneymne, Irlando Ricardo Monteiro Lopes, Isis Kelma Figueiredo de Araujo, Jone Braga de Moura, Jose Dilson Melo de Souza Junior, Joyce Pacheco Santana, Leandro Albuquerque dos Santos, Luiz Victor Almeida de Araujo, Maxwell Matos de Sousa, Mônica Rei Moreira Freire, Ricardo André Biloia da Silva, Rodrigo Venoso Zambardino, Tatiane da Silva Rodrigues Tolosa, Cássia Barbosa Corrêa, Hugo Leonardo Goncalves Faro, Luana Caroline Mota Malcher, Roberta Rhayane Borges Delgado, Victória Gabrielly Serrão de Freitas. **Instituições envolvidas:** Não preencher. **Quantidade de alunos envolvidos no projeto.** Graduação: 05, Especialização: 00, Mestrado acadêmico: 00, Mestrado Profissionalizante: 70, Doutorado: 29. **Instituição de financiamento:** Não preencher. **Título da produção:** Não preencher. **Orientações:** Não preencher. **Visibilidade:** Público.

Atenciosamente,

Belém, 26/03/2026.

Prof. Dr. José Gracildo de Carvalho Júnior
Coordenador
SIAPE N° 2495339